

IMKONIYATI CHEKLANGANLIK (NOGIRONLIK) NING KELIB CHIQISH OMILLARI VA BARTARAF ETISH MODELLARI

Ibrohimjon To‘ychiyev
Marhamat tumani 14-umumta’lim
maktabi huquqshunoslik fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada nogironlar ko'pincha tobe bo'ladigan madaniy istisnoni, ayniqsa ularning ijtimoiy o'ziga xosligini qadsizlanishiga e'tibor qaratilgan. Ikkinchidan, biz bugungi kunda inklyuziv siyosatni ishlab chiqishda qo'llaniladigan nogironlikning ikkita eng ta'sirli kontseptsiyasini, ya'ni tibbiy model va ijtimoiy modelni taqdim etamiz va ular nogironligi bo'lgan shaxsning *vakolatini* yetarli darajada hisobga olinmasligining salbiy natijalari haqidagi qisqacha fikr-mulohazalarimizni yoritib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Reabilitatsiya, jamiyat, bozor, ijtimoiy himoya, inson, psixologiya, tibbiy, soglom, inkluziv.

Abstract: The article focuses on the cultural exclusion to which disabled people are often subjected, especially the devaluation of their social identity. Second, we present two of the most influential conceptualizations of disability used in inclusive policymaking today, namely the medical model and the social model, and outline our brief reflections on the negative consequences of underestimating the agency of a person with a disability.

Key words: Rehabilitation, society, market, social protection, human, psychology, medical, healthy, inclusive.

Аннотация: Статья посвящена культурной изоляции, с которой часто сталкиваются люди с ограниченными возможностями, особенно девальвации их социальной идентичности. Во-вторых, мы представляем две наиболее влиятельные концепции инвалидности, используемые сегодня в инклюзивной политике, — медицинскую модель и социальную модель, — и обсуждаем негативные последствия недооценки активности человека с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: Реабилитация, общество, рынок, социальная защита, человек, психология, медицинский, здоровый, инклюзивный.

Kirish. Nogironlik global hodisadir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki tomonidan e'lon qilingan nogironlik bo'yicha birinchi Jahon hisobotida bir milliarddan ortiq odam, ya'ni dunyo aholisining 15 foizi nogironlikning qandaydir ko'rinishidan ta'sirlanganligini taxmin qildi. Ba'zilar uni "dunyoning uchinchi millati" deb atashgan. Bundan tashqari, ushbu "xalq" ning ijtimoiy chegaralari yanada kengayadi: nogironlik oilalar va maktablar, ish joylari, madaniy va dam olish uyushmalari, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar kabi ijtimoiy muassasalarning kundalik hayotiga kiradi.

Nogironlik ham o'sib borayotgan hodisadir. 70-yillarda dunyo aholisining atigi 10 foizi nogironlikning biron bir shakliga duchor bo'lgan. Kelajakda aholining qarishi va nogironlik

surunkali kasalliklarning yuqori ta'siri tufayli nogironlar soni o'sishda davom etadi. Qo'shimcha sog'liq, ijtimoiy va madaniy omillar tufayli xavf ostida bo'lgan muayyan hududlarda o'sish yanada jiddiyroq bo'ladi. Atrof-muhitning ifloslanishi, nosog'lom turmush tarzi, ish bilan bog'liq jarohatlar, urushlar va zo'ravonlik - bu hodisalarning barchasi nogironlikka olib kelishi mumkin (JSST va Jahon banki, 2021 yil).

Yuqorida aytib o'tilgan dinamika bizga har qanday vaqtda, ayniqsa qarish jarayonining bosimi ostida, odam nogironlikning qandaydir shakliga duch kelishi mumkinligini eslatadi. Binobarin, nogironlikning yangi kontseptsiyasi paydo bo'ldi, unga ko'ra nogironlik insonning holatiga xos bo'lgan universal hodisadir (Bickenbach va boshq. 1999) va bizning zaifligimizning kuchli belgisidir (Kristeva va Vanier 2011).

Marta Nussbaumning ta'kidlashicha, umr ko'rish davomiyligining oshishi bilan "...biz zavqlanadigan mustaqillik vaqtinchalik holat bo'lib, hayotimizning bosqichma-bosqich kirib boradigan bosqichiga aylanadi, lekin biz juda tez keta boshlaymi. Xuddi shunday, Alasdair MacIntyre siyosiy jamiyatning shaklini nazarda tutadi, unda "nogironlarning ehtiyojlari qanday to'g'ri ifodalanishi va qanoatlantirilishiga bo'lgan qiziqishimiz alohida manfaatlar emas, balki alohida bir guruhning manfaati emas, balki butun siyosiy jamiyatning manfaatlaridir. jamiyat, ularning umumiy farovonligi haqidagi tushunchalarining ajralmas qismi bo'lgan manfaatdir".

MacIntyrening nogironlarning ehtiyojlariga munosabati butun siyosiy hamjamiyat farovonligining asosiy elementi sifatida umumiy manfaatlariga ma'lum bir qarashni anglatadi. Shu nuqtai nazardan, umumiy manfaatning ham yaxlit, ham individualistik kontseptsiyalari etarli emasligini isbotladi. Umumiy ma'noda faqat odamlar jamoalari, faqat boshlang'ich guruhlar va birlashmalar bu ehtiyojlarni ifodalashi va himoya qilishi mumkin. Bu huquqlarning yangi avlodi; aynan fuqarolik va siyosiy huquqlar hamda ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikdan tashqari inson huquqlarining avlodi". 2006 yil Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi (CRPD) bu ehtiyojni tushunadi va nogironlikka nisbatan siyosatning chuqur o'zgarishini oldindan aytib beradi. CRPDga obuna bo'lgan mamlakatlar barcha nogironlar uchun asosiy huquq va erkinliklardan to'liq va teng foydalanishni rag'batlantirish, himoya qilish va kafolatlash majburiyatini oladi. CRPDning ilhomlantiruvchi tamoyillari orasida biz quyidagilarni topamiz (3-modda): o'ziga xos qadr-qimmatni hurmat qilish, individual avtonomiya, shu jumladan o'z tanlovini qilish erkinligi va shaxslarning mustaqilligi; kamsitmaslik; farqlarni hurmat qilish va nogironlarni insoniy xilma-xillik va insoniylikning bir qismi sifatida qabul qilish; jamiyatda to'liq va samarali ishtirok etish va qo'shilish.

Bunday tamoyillar siyosat, xizmatlar va amaliyotga aylantirilsagina samarali bo'lishi mumkin. Nogironlarning "gullashi" mumkin bo'lgan ishtirokchi jamiyatni rivojlantirishga qodir siyosat va amaliyotlar qanday? Qaysi mezonlarga ko'ra ularni "yaxshi" deb hisoblash mumkin?

Ushbu maqolaning maqsadi nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat hayotidagi ijtimoiy ishtirokini "munosabatlar uchun yaxshi" deb hisoblaydigan siyosat va amaliyotlarni

"yaxshi" deb hisoblashimiz kerakligi haqidagi farazni o'rganishdir. Jamiyatda tengsizlikni oldini olish borasida quyidagicha fikr paydo bo'ladi nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohalaragi faoliyati nomoddiy mavjudotlar (nomoddiy tovarlar) sub'ektlarning birgalikda ishlab chiqarishga va boshqa yo'l bilan erisha olmaydigan yaxshilikdan foydalanishga yo'naltirilgan refleksivligidan kelib chiqadigan ijtimoiy munosabatlardan iborat.

Avvalo, biz nogironlar ko'pincha tobe bo'ladigan madaniy istisnoni, ayniqsa ularning ijtimoiy o'ziga xosligini qadrsizlanishini ko'rib chiqaman. Ikkinchidan, men bugungi kunda inklyuziv siyosatni ishlab chiqishda qo'llaniladigan nogironlikning ikkita eng ta'sirli kontseptsiyasini, ya'ni tibbiy model va ijtimoiy modelni taqdim etaman va ular nogironligi bo'lgan shaxsning vakolatini etarli darajada hisobga olmasligini ta'kidlayman. Uchinchidan, men Mustaqil Yashash Harakati (nogironligi bo'lgan faollarning eng nufuzli tashkilotlaridan biri) tomonidan ishlab chiqilgan va CRPD tomonidan qabul qilingan ijtimoiy ishtirok etish tamoyillariga e'tibor qarataman, bu erda nogironlar agentligi asosiy rol o'ynaydi. Mening maqolamning ushbu qismida men ijtimoiy ishtirok etishning uch xil yondashuvi haqida to'xtalib o'taman va ular o'zaro munosabatlarga asoslangan amaliyotlarni targ'ib qilish uchun resurslarga ega yoki yo'qligini ko'rib chiqaman.

1. Nogironlik va madaniy chetlanish

Mavjud empirik dalillar birinchi navbatda rivojlangan mamlakatlarda yashovchi nogironlarning ahvoriga taalluqlidir. Nogironlik bo'yicha Jahon hisoboti (JSST va Jahon banki 2011) nogironlarning ahvoli nogironligi bo'lmagan odamlarga nisbatan ko'plab kamchiliklarni, jumladan, sog'liqni saqlash, ta'lim, ish va moliyaviy kamchiliklarni ko'rsatadigan rasmni tasvirlaydi.

Ushbu vaziyatni muvozanatlash uchun yangi inklyuziv siyosatni amalga oshirish kerak. Yaqinda Jahon banki ijtimoiy inklyuziyani "o'z shaxsiyligi asosida nochor odamlarning jamiyatda ishtirok etish qobiliyati, imkoniyati va qadr-qimmatini oshirish jarayoni" deb ta'riflagan. Cheklanish hodisalarini tahlil qilish ko'pincha ba'zi ijtimoiy guruhlar vaqti-vaqti bilan kam namoyon bo'lishini ta'kidlash bilan cheklanadi, ammo bizga kerak bo'lgan narsa bu nima uchun sodir bo'layotgani va nafaqat ijtimoiy chetlanish bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlar haqida jiddiyroq fikr yuritishdir. mahrumlik holati. Boshqacha qilib aytganda, biz istisno jarayonlarini oziqlantiradigan e'tiqodlar va ijtimoiy normalar tizimiga chuqurroq kirishimiz kerak.

Bu nuqtai nazar, ayniqsa, nogironlar uchun dolzarbdir. Ularning kamchiliklari shunchaki ijtimoiy va moliyaviy resurslarga kamroq kirishda emas, chunki ularning ahvoli nogironlik kabi "g'ayrioddiy" hodisalarni engish uchun madaniyatlar ishlatadigan barcha belgilar bilan zaiflashadi.

To'liq shaxs nima ekanligini belgilaydigan ijtimoiy qabul qilingan mezonlarga ko'ra, nogironlar nogironligi qanday qabul qilinishiga qarab turli xil usullarda davolanadi. G'arb madaniyati nogironlikning muayyan stereotiplarini keltirib chiqardi.[3] Mavzuni stereotiplar asosida turkumlash boshqa sub'ektga xavf tug'ilganda o'z imidjini qayta

tasdiqlash imkonini beradi. Ba'zilarining fikriga ko'ra, zaiflashgan tana qobiliyatlilik uchun metaforik "tayoqcha" ya'ni "mukammal sifatida prognoz qilingan o'ziga xos o'zini va tanani (tanaviy standart) ishlab chiqaradigan e'tiqodlar, jarayon va amaliyotlar tarmog'i", turga xos va shuning uchun muhim va to'liq insoniy. Nogironlik, G'arb madaniyati odatda balog'at yoshiga xos bo'lgan mustaqillik, jismoniy va ijtimoiy avtonomiya qobiliyatiga ega bo'lgan kamolot ontologiyasi uchun qandaydir yordam beradi.

Nogironlar shaxsining qadrsizlanishi G'arb jamiyati tarixida doimiy hodisadir. Bu ijtimoiy chetlanishning turli shakllarini keltirib chiqardi: jismoniy yo'q qilish, tashlab ketish, ajratish va kamsitish. Zamonaviy jamiyatlar bu xavflardan to'liq immunitetga ega emaslar. Fashistlar Germaniyasida nogironlarning jismoniy yo'q qilinishi Xolokostga yo'l ochdi (Ricciardi von Platen 2011, Tregenza 2006, Burleight 2002). Garchi u boshqa shaklga ega bo'lsa-da, bugungi kunda istisno soyasi ham mavjud. Ba'zilar tug'ma nuqsonlari bo'lgan tug'ilmagan chaqaloqlarni jismoniy yo'q qilishni ochiqcha nazariya qilmoqdalar (Singer 2011). Bundan tashqari, texno-normativ qurilmalar ko'plab mamlakatlarda prenatal diagnostika tartibini tartibga soladi. Evropada prenatal diagnostika tug'ilmagan chaqaloqda malformatsiyani ko'rsatsa, homiladorlikning sezilarli soni to'xtatiladi. Prenatal testlar va homiladorlikning uzilishiga o'xshash yondashuv abort noqonuniy bo'lgan musulmon mamlakatlarida paydo bo'lmoqda. Tashlab ketish Isroilda hamon keng tarqalgan bo'lib, u erda tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nuqsonlari bo'lgan chaqaloqlarning taxminan 50% ota-onalari tomonidan kasalxonaga tashlab ketilgan. Ko'rinadigan nuqsonlar bo'lsa, bu 68,4% gacha o'sadi.

2. Nogironlik tushunchalari, shaxsiyat va inklyuziv siyosat

Nogironlikning boshqa kontseptsiyasining paydo bo'lishi, ya'ni "tibbiy model" ga muqobil bo'lgan "ijtimoiy model" nogironlarning shaxsini qayta belgilab berdi va yangi inklyuziv siyosatni ishlab chiqishga turtki bo'ldi. Ijtimoiy noqulaylik tushunchasi ikkala model uchun ham umumiy bo'lsa-da, bu tushunchaning tegishli hisobi butunlay boshqacha.

2.1 Tibbiyot modeli.

Tibbiy modelga ko'ra, ijtimoiy noqulaylik nogironlikning natijasidir. Bu organizmning normal faoliyatidan og'ish bo'lib, shaxsni ijtimoiy integratsiyani amalga oshirishga imkon beradigan faoliyatdan to'sqinlik qiladi. Kamchiliklarning sabablari individual darajada biotibbiyot omillari bilan aniqlanadi.

Ushbu istiqbolni qabul qilganda, nogironlik siyosati asosan ijtimoiy va sog'liqni saqlash xizmatlariga qaratilgan. Nogironlar o'z organizmining biopsixik faoliyatini tiklash uchun odatda texnologiyadan foydalangan holda "terapevtik-reabilitatsiya" muolajalaridan o'tkaziladi.

2.2 Ijtimoiy model

Jismoniy va ijtimoiy muhit nogironlarning ijtimoiy ahvoliga turli darajada ta'sir qiladi. Ijtimoiy model nogironlikning biomedikal komponentlarini inkor etmaydi; biroq, u ijtimoiy noqulaylik psixofizik nuqsonlar tufayli yuzaga keladi degan fikrni rad etadin. Tenglikni tiklash uchun ijtimoiy model tibbiy modelga teskari yo'nalishda ketadi.

3. Inson huquqlari va mustaqil hayot: ijtimoiy ishtirok amaliyoti

Nogironlar qaysi faoliyatda ishtirok etishni xohlashlarini tanlash (o'z taqdirini o'zi belgilash), o'zlarini tan olingan (ijtimoiy o'ziga xoslik) his qiladigan ijtimoiy kontekstlarda qatnashish, ularni qaram odamlar sifatida tasvirlaydigan stereotipik tushunchalarga qarshi chiqish, do'stlik o'rnatish imkoniyatlarini ijobiy baholaydilar. (o'zaro) va keng tarqalgan ijtimoiy noto'g'ri qarashlarni isbotlash uchun o'zlarini sinovdan o'tkazish. Ijtimoiy ishtirokni rag'batlantiradigan yana bir element - bu nogironlarning umumiy farovonlikka qo'shgan hissasi (psixologik kafolat) haqida jamiyatning boshqa a'zolarining xabardorligidir. O'z tanlovi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, qadr-qimmatini his qilish, hurmat bilan munosabatda bo'lish, odamlar sifatida tan olinishi: bu omillarning barchasi ijtimoiy ishtirokni rag'batlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

3.1. Qobiliyatli yondashuv. Nogironlik bo'yicha qo'llaniladigan CA yondashuvida jamiyatga tegishli qobiliyat jamoaviy, ijtimoiy va individual imkoniyatlardan iborat. Kollektiv qobiliyatlar jamiyatdagi berilgan guruhlarining imkoniyatlari (masalan, assotsiatsiyalar, o'z-o'ziga yordam guruhlari, jamoat tashkilotlari) va ular jamoaviy harakatlarda ishtirok etuvchi jamoaning barcha shaxslariga foyda keltiradi, balki alohida shaxslarga emas. Ijtimoiy qobiliyatlar - bu shaxslar o'rtasidagi ijtimoiy o'zaro ta'sir natijasida yuzaga keladigan qo'shimcha individual qobiliyatlar. Ular o'zaro ta'sir natijasida o'xshash imkoniyatlarga ega bo'ladigan bir shaxsning imkoniyatlarini boshqalar bilan bo'lishishga bog'liq.

Nogironlarning imkoniyatlari ularning shaxsiy konvertatsiya qilish omillariga (masalan, nogironlik, malaka, jins, yosh), ijtimoiy konversiya omillariga (masalan, ijtimoiy me'yorlar, diniy me'yorlar, nogironlik va boshqalar) va atrof-muhitni o'zgartirish omillariga (masalan, sog'liqni saqlash xizmatlari) bog'liq. , harakatlanish tizimi, maktablar, ijtimoiy xizmatlar va boshqalar) Jamiyat darajasida ba'zi ijtimoiy vositalar, masalan, hayotiy loyihalar, tengdoshlar bilan maslahatlashish va o'z-o'ziga yordam guruhlari nogironlarning imkoniyatlarini kengaytirishi va ularning ijtimoiy faolligini oshirishi mumkin.

Xulosa.

Umuman olganda, nogironlarning kengaytirilgan aloqa tarmog'i yo'q. O'z-o'ziga yordam guruhlari ularni oila a'zolaridan tashqari odamlar bilan o'z tajribalarini baham ko'rish uchun sharoit yaratadi. Ishtirokchilar o'z muammolarini bayon qilishlari, kelajakdagi tanlovlari haqida o'ylashlari, takliflar va qo'llab-quvvatlashlar olishlari va davlat xizmatlari xodimlari odatda bera olmaydigan javoblarni olishlari mumkin. Bu guruhlar nafaqat ijtimoiy izolyatsiyani yengibgina qolmay, balki ishtirok etayotgan sub'ektlarning agentligini ham rivojlantiradi, natijada avtonomiya o'sadi. Rolning doimiy o'zgarishi - xizmat ko'rsatuvchi foydalanuvchidan xizmat ko'rsatuvchi provayderga - nogironlarga passiv munosabatdan faol munosabatga o'tish imkonini beradi. Demak, davlat xizmatlarining o'z-o'ziga yordam guruhlari o'rtasidagi farq shundaki, agar birinchi holatda muammolar faqat professionallar nuqtai nazaridan hal qilinsa, ikkinchi holatda yechimlar jamoaviy ish natijasidir. Shunday qilib, nogironlar o'zlarining ahvolini yaxshiroq boshqarish va mutaxassislardan mustaqil bo'lish uchun foydali bilimlarni rivojlantiradilar. Bu jamiyatda

nogironlarning shaxsini to'liq tan olishiga to'sqinlik qiladigan ko'p yoki kamroq aniq ijtimoiy stereotiplar bilan bog'liq. Ijtimoiy modeldan kelib chiqadigan siyosat nogironlarning ijtimoiy hayotning ko'plab jabhalaridan ijtimoiy chetlanishiga olib keladigan ko'plab to'siqlarni olib tashlashga sezilarli hissa qo'shdi. Ushbu hissalariga qaramay, ushbu harakatlarning qo'shilish maqsadiga intilish usuli tizim resurslariga juda bog'liq.

Mustaqil hayot tamoyillariga ko'ra, jalb qilish nogironlarning o'z taqdirini o'zi belgilashini ifoda eta oladigan qasddan tanlash natijasida yuzaga kelishi kerak. O'z taqdirini o'zi belgilash - bu to'liq ijtimoiy ishtirokni amalga oshirish mumkin bo'lgan vositadir. Mustaqil hayot yolg'iz bo'lishni anglatmaydi, balki nogironligi bo'lgan odamlarning vakolatlarini tan olish va baholashga qodir bo'lgan munosabatlar kontekstini tanlashdir. Bu nuqtai nazarga ko'ra, ijtimoiy munosabatlar "imkoniyatli" yoki Sen terminologiyasi bilan aytganda, "kapasitatsiya" ta'siriga ega bo'lishi mumkin.

Ushbu dinamika nogironlik elementlari (funktsional cheklovlar, sub'ektlarning niyatlari, ijtimoiy me'yorlar, qiymat yo'nalishlari) asosida munosabatlar yaxshiligini amalga oshirishga imkon beradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, nogironlik bilan bog'liq yaxshilik - bu nogironlarning faol ishtiroki orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yaxshilik, ular asosiy insoniy yaxshilikni amalga oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Allotey, P., Reidpath, D., Kouame, A. va Cummins, R. (2003), DALY, Kontekst va kasallikning og'irligini aniqlovchi omillar: Avstraliya va Kamerundagi paraplegiyani ijtimoiy fanlar va tibbiyotda tushuntirish bilan taqqoslash. , 57 (5), 949-58-betlar.
2. Archer, MS (1995), Realistik ijtimoiy nazariya: Morfogenetik yondashuv , Kembrij, Kembrij universiteti nashriyoti.
3. Asch, A. va Vasserman, D. (2010), Embrionlarni sog'lom qilish yoki sog'lom embrionlarni yaratish: Prenatal davolash va tanlash o'rtasidagi farq qanchalik?, Nisker, J., Baylis, F., Karpin, I., McLeod. , C. va Mykitiuk, R. (tahrirlar), "Sog'lom" embrion: ijtimoiy, biotibbiyot, huquqiy va falsafiy istiqbollar , Kembrij, Kembrij universiteti nashriyoti, 201-219-betlar.
4. Barbuto, R., Biggeri, M. va Griffio, G., (2011) Hayot loyihasi, Tengdoshlarning maslahati va o'z-o'ziga yordam guruhlarini imkoniyatlarni, agentlik va inson huquqlarini kengaytirish vositalari sifatida, ALTER
5. European Journal of Disability , 5 (3), 192-205-betlar. Barbuto, R., Ferrarese, V., Griffio, G., Napolitano, E. and Spinuso, G. (2007), Consulenza alla pari. Lamezia Terme, Comunità Edizioni kabi qahramonlar mavjud .

6. Barns, C. va Merser, G. (2010), Nogironlikni o'rganish. Sotsiologik kirish , Kembrij, Palgrave, 2-nashr.
7. Barnes, C. va Merser, G. (2001), Nogironlik madaniyati: assimilyatsiya yoki inklyuziya?, Albrecht, GL, Seelman, KD e Bury, M. (tahrirlar), nogironlik bo'yicha qo'llanma , Thousand Oaks, CA, Sage .